

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ И МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ

Романова Галина Максимовна¹, Романов Максим Сергеевич²

¹д.э.н., профессор, профессор кафедры предпринимательства и корпоративного управления ФГАОУ ВО «Московский государственный институт (университет) международных отношений»

²д.э.н., доц., заведующий кафедрой туризма, гостеприимства и креативных индустрий ФГАОУ ВО «Московский государственный институт (университет) международных отношений»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17609986>

***Аннотация.** Статья посвящена вопросам развития туризма в Узбекистане в целом и медицинского в частности. С помощью проведенного анкетного опроса оценивается степень осведомленности жителей России о возможности путешествовать в Узбекистан в оздоровительных и медицинских целях и о его туристском потенциале. На основе информации, размещенной в сети интернет с помощью критериев, предложенных авторами, анализируется степень ее полноты, необходимой потенциальным туристам для определения своего потребительского выбора.*

***Ключевые слова:** медицинский туризм в Узбекистане, туристский потенциал Узбекистана, информация в сети интернет.*

***Annotatsiya.** Maqola O'zbekistonda turizmni, xususan, tibbiyotni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan. O'tkazilgan so'rovnomada yordamida Rossiya aholisining O'zbekistonga sog'lomlashtirish va tibbiy maqsadlarda sayohat qilish imkoniyati va uning sayyohlik salohiyati to'g'risida xabardorlik darajasi baholanadi. Mualliflar tomonidan taklif qilingan mezonlardan foydalangan holda internetda joylashtirilgan ma'lumotlarga asoslanib, potentsial sayyohlar o'zlarining iste'molchilar tanlovini aniqlash uchun zarur bo'lgan to'liqlik darajasi tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** O'zbekistonda tibbiy turizm, O'zbekistonning turizm salohiyati, internetdagi ma'lumotlar.*

***Abstract.** The article relates to the development of tourism in Uzbekistan and specifically to the development of medical tourism. The text analyzes the awareness of the Russian tourists of the Uzbek health tourism and medical tourism supply revealed through a questionnaire-based survey. Also the web-based information on the Uzbek health tourism and medical tourism facilities is studied and considerations are given regarding to its completeness for a consumer decision-making process.*

***Keywords:** medical tourism in Uzbekistan, Uzbek tourist resources, web-based information.*

В последние годы Республика Узбекистан демонстрирует высокие темпы роста показателей внутреннего и въездного туризма, поддерживает и преумножает большой интерес к своему туристскому потенциалу на международном рынке туристских услуг. Так, по данным Национального статистического комитета за первые 8 месяцев 2025 года

Узбекистан принял 7,5 млн иностранных туристов и продемонстрировал увеличение турпотоков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5 млн прибытий (Вараксина, 2025).

Также наблюдается непрерывный рост спроса на поездки российских туристов в Республику Узбекистан, и по оценкам туроператоров в 2025 году по итогам девяти месяцев, его объемы выросли на 29 процентов по сравнению с этим же периодом 2024 года, особенно этот рост был замечен в сентябре и октябре, и его превышение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 36 процентов. По данным Национального комитета Республики, турпоток из России в Узбекистан за 9 месяцев 2025 г. увеличился на 24,2% и составил примерно 757,1 тысяч человек. Ожидается, что по итогам 2025 г. число российских туристов превысит 1 млн человек (Чернышова, 2025).

При этом, следует отметить, что поездки в Узбекистан российские туроператоры и туристы ассоциируют в большей степени:

- с культурно-познавательным туризмом и, в первую очередь, с уникальным историческим и культурным наследием таких туристских центров, как Бухара Самарканд, Хива;
- с гастрономическим туризмом и превосходной восточной кухней;
- с возможностью насладиться природными красотами;
- с возможностью прикоснуться к народным традициям, получить удовольствие от национальной музыкальной культуры, народных танцев, гостеприимства местных жителей.

Так, например, на сайте Отзовик (Отзовик, 2025) представлены по состоянию на 30.10.2025 г. 71 отзыв о впечатлениях российских туристов, посетивших Узбекистан, из которых 67 носят восторженный характер и только в 4-х присутствуют негативные элементы. При этом содержание отзывов данного сайта, а также иных материалов, размещенных в сети интернет и содержащих аналитику, рекламу, статистику, характеризующую и оценивающую туристский потенциал Узбекистана, связаны, главным образом, с поездками культурно-познавательного характера, богатым культурным наследием, наличием прямого авиационного сообщения, безвизовым режимом, доступными ценами. Все это демонстрирует, что Узбекистан у российских туристов пока ещё мало ассоциируется с медицинским и оздоровительным туризмом.

Вместе с тем, как известно, правительство Узбекистана в последние годы уделяет серьезное внимание вопросам развития медицинского туризма, в этих целях в стране принята программа «Гостеприимство медицинских услуг» («Medical service hospitality»), в соответствии с которой предполагается создание условий для развития кластеров медицинских услуг, доведение сервиса до уровня международных стандартов, создание и развитие собственного бренда «Авиценна», в целом большого комплекса мер, которые позволят Узбекистану занять лидирующие позиции в области медицинского туризма в Центральной Азии.

Актуальность развития этого направления обосновывается богатыми природными лечебными ресурсами, наличием большого количества государственных и частных учреждений, специализирующихся на услугах оздоровительного, в том числе медицинского туризма: 3000 государственных, 8000 частных медицинских учреждений, около 200 санаториев (Барнаев, 2025), что также хорошо вписывается в современные

тренды. Так, мировой рынок оздоровительного туризма оценивается в 995,3 млрд. долл. США в 2024 году и, по оценкам CAGR его рост к 2034 году составит 13,2 % достигнув 3,3 трлн. долл. США. При этом ожидается, что в Азии будет наблюдаться высокий темп роста в среднем – 13,3 % в год, и к периоду 2034 года ее доля составит 30 % на мировом рынке (GMI, 2025).

Согласно прогнозу международной организации Global Wellnes Institute мировая экономика оздоровительного туризма к 2027 году достигнет \$ 8,5 трлн, что предполагает увеличение показателя в 2 раза по сравнению с 2020 годом (ТАСС, 2024).

Анализируя различные прогнозы, связанные с оценками и трендами развития оздоровительного и медицинского туризма, можно зафиксировать некоторую их несопоставимость. Во многом это связано с тем, что среди аналитиков, экспертов, ученых, практиков не существует единого мнения о том, что входит в понятие медицинский и оздоровительный туризм и характеризуя путешествия, связанные с данным сегментом рынка, они используют следующие термины «оздоровительный туризм», «медицинский туризм», «велнес-туризм», «спа-туризм» и «медицинские поездки».

Одни ученые и аналитики считают, что за каждым термином стоит отдельный самостоятельный сегмент туристической индустрии, другие полагают, что все эти термины объединяет единая цель и поэтому в широком смысле это все можно охарактеризовать одним термином «медицинские поездки», так как очень сложно провести разграничение между лечением и оздоровлением. Третий наиболее распространенный подход, которого придерживаются авторы данных тезисов, взяв за основу материалы Агентства США по международному развитию за 2008 год, основывается на том, что медицинский туризм и велнес-туризм являются сегментами оздоровительного туризма. В соответствии с данной точкой зрения предполагается, что велнес-туризм связан с профилактикой, отдыхом, возможностью расслабиться и снять стресс, заняться особыми практиками, им занимаются здоровые люди и цель поездки связывают с поддержанием и своего здоровья, и улучшением качества жизни. Одним из современных трендов развития велнес-туризма является возрастающий спрос на восточные и азиатские методики оздоровления, таких как йога, аюрведа, тайский массаж. Под категорию медицинский туризм попадают туристы, которые выезжают за пределы своей местности для того, чтобы пройти определенное лечение, в том числе оперативное и стоматологическое в связи с заболеванием и медицинскими показаниями.

Авторы также придерживаются той точки зрения, что спа-услуги относятся просто к категории услуги и не является отдельным сегментом индустрии туризма (Романова, Ветитнев, Диманш, 2016, С. 253).

Развитие рынка оздоровительного туризма, как и любого другого рынка, определяются существующим предложением, характером спроса, при этом большую роль играют информационные ресурсы. Как известно, в современных условиях решающее влияние на принятие решения о выборе места поездки, технологии оздоровления играют рекомендации знакомых и информация, размещенная на интернет-сайтах.

В целях выявления степени осведомленности жителей России о возможности путешествовать в Узбекистан для оздоровления, в том числе лечения и о его туристском потенциале мы провели анкетный опрос среди туристов, прибывших на отдых в Сочи, который прошел с участием и при поддержке туристской компании «Ривьера -Сочи» и отелей класса люкс «Grand Karat Sochi», «Swissôtel Resort Сочи Камелия», «Grand

Cascade». В анкетировании приняли участие 257 человек из 16 регионов страны, при этом анализ возрастного состава респондентов показал, что в соответствии с классификацией ВОЗ возрастные группы участников анкетирования распределились следующим образом:

- 18-44 года - 27%;
- 45-59 лет - 44 %;
- 60-74 года - 23%;
- 75-90 лет - 6%;
- 90 лет и более - 0%.

Итоговый результат опроса представлен в табл. 1.

Таблица 1.

Анализ степени осведомленности и потребительских предпочтений жителей России о туристском потенциале Узбекистана

п/п	Преобладающие виды туризма и тематические туры в Узбекистане.	Какие виды туризма и тематические туры вам знакомы, кол-во ответов.	Посещали ли вы Узбекистан? Если да, то с какими туристскими целями, кол-во ответов.	Хотелось бы вам посетить Узбекистан? Если да, то с какими туристскими целями, кол-во ответов.
	Культурно-познавательные туры и экскурсии по Ташкенту.	203	26	194
	Культурно-познавательные туры и экскурсии по Самарканду.	203	26	194
	Культурно-познавательные туры и экскурсии по Бухаре.	203	26	194
	Культурно-познавательные экскурсии и туры по Хиве.	97	14	77
	Археологические туры	19	-	-
	Гастрономические туры	199	18	177
	Джип-туры	17	2	21
	Туры в медицинских целях	14	4	13
	Туры в оздоровительных целях	45	7	25
0	Туры в медицинских оздоровительных целях с применением народной медицины	17	4	13

Источник: составлено авторами

Вполне понятно, что эту выборку нельзя назвать репрезентативной, но она, тем не менее, носит показательный характер. Как видно из результатов проведенного опроса, среди респондентов только 5,45 % туристов ассоциируют Узбекистан с медицинским туризмом, 17,5 % - с оздоровительным туризмом, в том числе 6,61 % опрошенных - с туризмом в медицинских и оздоровительных целях на основе народной медицины. При этом, 78 % ответов, связанных с осведомленностью российских жителей о возможностях путешествовать в Узбекистан с медицинскими и оздоровительными целями, пришлось на три последние возрастные группы, начиная от возраста 60 лет и старше.

Наряду с этим мы проанализировали размещенную в поисковой системе информацию для русскоговорящих туристов о возможностях отдыха в санаториях Узбекистана и взяли за образец один из порталов, на котором представлен самый большой объем информации. Анализ был проведен с помощью метода экспертных оценок, работало, вместе с авторами, пять экспертов. Мы проанализировали 25 сайтов санаториев, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характер представленной информации о лучших санаториях Узбекистана, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

п/п	Вид размещенной информации.	Кол-во объектов, имеющих данную информацию.
	Цена на услуги	25
	Категория (по системе звезд или по другим критериям классификации)	-
	Описание услуг и условий проживания	10
	Описание услуг и особенностей питания	4
	Описание медицинского профиля (профиля оздоровления)	22
	Описание технологий оздоровления	18
	Описание услуг развлечения	4
	Описание прочих услуг	3
	Наличие информации, где находится санаторий	11
0	Информация о том, как можно до санатория добраться и о наличии трансфера.	-
1	Полнота и качество представленных фотоматериалов:	
	А) частично	22
	Б) достаточно полно	3
	В) ярко, вызывает интерес и желание посетить	-
2	Полнота и качество представленных видеоматериалов:	
	А) частично;	1
	Б) достаточно полно;	-
	В) представлены ярко	1
3	Указание расчетного часа	-
4	Информация о близлежащих достопримечательностях	-

Источник: составлена авторами

Таблица составлена таким образом, что в ней отражены основные показатели, которые в той или иной степени влияют на принятие решений о поездке. Современные туристы получили уже достаточно большой опыт путешествий, и преобладающая их часть определяя свой маршрут и место отдыха, большое внимание уделяет впечатлениям, которые они получают в цифровой среде. С этой точки зрения можно утверждать, что конкурентная борьба в сфере туризма, как и во многих других сферах сильно смещается в виртуальное пространство. Оценивая представленную информацию, можно сделать следующие выводы:

- продукты оздоровительного туризма Узбекистана имеют высокую ценовую конкурентоспособность;
- объем информации, представленный на сайтах, должен быть существенно увеличен, необходимо более детально описывать спектр предлагаемых услуг и их характеристики;
- учитывая тот факт, что мы переживаем становление нового типа экономического предложения – экономики впечатлений, необходимо использовать более креативный подход к наполнению представленных материалов, фото и видеоконтента, которые должны иметь яркий характер и вызывать сильные эмоции, порождающие желание посетить именно это место.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Медицинский туризм в Узбекистане / Барнаев И.А.: начальник управления диверсификации туристических услуг и развития инфраструктуры Комитета по туризму [Республики Узбекистан]. - Екатеринбург, 2025 . – текст: электронный // Экспоком: [сайт]. – URL: <https://expo-com.info/news/mediczijskij-turizm-v-uzbekistane/> (дата обращения 03.11.2025).
2. Путешествие по Узбекистану – отзывы. – СПб, 2025. – текст: электронный // Сервис отзывов «Отзовик»: [сайт]. – URL: https://otzovik.com/reviews/puteshestvie_po_uzbekistanu/?ysclid=mhkqs5dzzu156353377 (дата обращения: 30.10.2025).
3. Размер рынка оздоровительного туризма – по типу путешествия, по активности, по продолжительности, по предпочтениям клиентов, по группам потребителей, по анализу возрастных групп, доле, прогнозу роста на 2025 – 2034 гг. – США: 2025. – текст: электронный // Global Market Insights: [консалтинговая компания]: [сайт] . – URL: <https://www.gminsights.com/ru/industry-analysis/wellness-tourism-market> (дата обращения: 03.11.2025).
4. Узбекистан бьет рекорды: турпоток взлетел на 50% - что влечет российских туристов в сердце Азии? / Яна Вараксина – М.: 2025 . – текст: электронный // Туристический портал «ТУРПРОМ». – URL: <https://www.tourprom.ru/news/78290/> (дата обращения: 04.11.2025).
5. Узбекистан наращивает турпоток из России за счет привлекательных событий / Наталья Чернышова – М.: 2025. – текст: электронный // туристическое информационное агентство RTN (RATA-news): [сайт] . - URL: <https://ratanews.ru/news/general/uzbekistan-narashhivaet-turpotok-iz-rossii-za-schet-privlekatelnyx-sobytii> (дата обращения: 04.11.2025).

6. GWI: экономика оздоровительного туризма удвоится к 2027 году в сравнении с 2020 годом / редакция сайта ТАСС – М.: 2024. – текст: электронный // государственное информационное агентство России ТАСС: [официальный сайт]. - URL: <https://tass.ru/ekonomika/20085591> (дата обращения: 03.11.2025).
7. Оздоровительный туризм / Галина Романова, Александр Ветитнев и Фредерик Диманш // Туризм в России. Руководство по управлению / под редакцией Ф. Диманша и Л. Андрадес – Bingley: [UK]: Emerald Group Publishing Limited, 2016. – XVIII [2], 458 с. – ISBN: 978-1-78635-154-8.
8. Официальный сайт [турфирмы] Elite Tours. – URL: putevka.uz